

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

© 2022

В.П. Золотарева¹, О.Н. Емельянова²

МОДЕЛИ «ДОГОНЯЮЩЕЙ МОДЕРНИЗАЦИИ» СТРАН «ПЕРИФЕРИЙНОГО КАПИТАЛИЗМА»: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ*

Ключевые слова: хозяйственная система, модель, «догоняющая модернизация», «периферийный капитализм», экономическая политика.

Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что трансформационные процессы, которые сегодня затрагивают ведущие мировые экономики, несут на себе отпечаток цивилизационных характеристик этих стран. Подходы и методы, которые используются для решения текущих задач, основаны в том числе и на историческом опыте. И если помнить, что сегодняшние изменения отражают не только технологические нововведения, но также затрагивают институциональный и мировоззренческий уровни, то глубокое понимание особенностей перехода этих стран к индустриальной экономике, сможет позволить лучше ориентироваться в тех моделях, которые эти общества выберут для себя на новом витке социально-экономических изменений.

Значительный интерес как со стороны отечественных, так и зарубежных исследователей к анализу рассматриваемого периода в ракурсе модернизационной парадигмы показывает проведенный библиографический обзор.

Особо следует выделить уральскую историко-экономическую школу, которая, опираясь на пространственно-временные особенности российских модернизаций, акцентирует внимание на соотношении страновой и региональной динамики, модернизацию и имперское строительство, эндогенные и экзогенные факторы модернизации, цивилизационное своеобразие российских модернизаций³.

¹ **Золотарева Вера Петровна**, кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный институт международных отношений (университет), Москва, Россия (zotareva2005@mail.ru).

² **Емельянова Олеся Николаевна**, кандидат экономических наук, научный сотрудник, Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН, Москва, Россия (emelianovalesia@hotmail.com).

***Цитирование:** Золотарева В.П., Емельянова О.Н. (2022). Модели «догоняющей модернизации» стран «периферийного капитализма»: общее и особенное // Вопросы политической экономии. № 3 (31). С. 104-118.

DOI: 10.5281/zenodo.7278314 <https://zenodo.org/record/7278314>

УДК: 330.3; **БК:** У03(2); У03(4)/У03(8).

³ Приложение 1.

Интерес представляют и работы исследователей кафедры Истории народного хозяйства и истории экономических учений МГУ им. М.В. Ломоносова, в центре внимания которых вопросы классификации моделей «догоняющей модернизации», характерных для России и специфики национальных моделей мировой хозяйственной системы⁴.

Различные аспекты процесса «догоняющей модернизации» Японии отражены в работах Дружинина Н.Л., Мисько О.Н., Емельяновой О.Е. и др.⁵ Огромное внимание становлению индустриальной экономики Японии уделено японскими авторами⁶.

В то же время китайская модернизация недостаточно полно отражена в отечественных историко-экономических исследованиях в силу слабости и незавершенности данного процесса в рассматриваемый период⁷. Однако опыт Китая также представляет интерес для выявления сложностей процесса, присущего странам «периферийного капитализма».

Большинство научных работ по данной проблеме характеризуются узкой страновой направленностью, в то время как задачи обобщения накопленного опыта требуют расширения страноведческой базы и более детального сравнительного анализа.

Анализ процесса «догоняющей модернизации» в исследуемый хронологический период позволяет выявить общие черты, характерные для всех рассмотренных национальных моделей. К основным из них следует отнести:

- ведущую роль государства в осуществлении кардинальных изменений хозяйственной системы;
- значительную обусловленность влиянием экзогенных факторов, что придавало модернизационным процессам военно-политический характер и проявилось в опережающем развитии оборонной промышленности;
- крепкую эндогенную основу, опирающуюся на традиционный сектор экономики;
- расширение инвестиционной базы модернизационных преобразований.

Однако проявились и существенные особенности протекания модернизационных процессов, что привело к формированию различных моделей «догоняющей модернизации»: модели «наименьшего сопротивления» (Российская Империя), «государственно-национальной» модели (Япония) и «имперской» (Китай) (Золотарева, 2019. С. 362-363).

Целью данного исследования является проведение сравнительного анализа моделей «догоняющей модернизации» ряда стран «периферийного капитализма» и выявление наиболее эффективных инструментов экономической политики государства для ее ускорения.

Модель «наименьшего сопротивления»

Для российской модели «наименьшего сопротивления» было характерно:

- усиление роли государства, которое проявлялось в повышенном контроле над процессами формирования промышленной структуры (значительное внимание уделялось протекционистским мерам, которые активно поддерживались

⁴ Приложение 2.

⁵ Приложение 3.

⁶ Приложение 4.

⁷ Приложение 5.

стремлением управлять потоками, как отечественных, так и иностранных капиталов);

– сочетание традиционных (самофинансирование и ростовщичество) и рыночных форм финансирования индустриального развития (такой подход приводил к замедлению формирования национальной кредитной системы, снижал потребность в ее развитии, а также способствовал существованию и процветанию различных форм «параллельной экономики»);

– распространение «догоняющей» модернизации «вширь», которое порождало такие явления, как «очаговая индустриализация» и эффект «масштаба территорий»;

– внутренняя колонизация, позволяющая распространять устаревшие экономические отношения на новые, менее развитые территории, вместо их трансформации в ответ на усиление конкурентной борьбы на старых рынках;

– «ленность» отечественного капитала, не желающего рисковать и выбирающего отрасли экономики, протектируемые государством, или идущего по пути рантьевого (Дроздов и др., 2018. С. 182).

Непрерывное возрастание роли государства в экономической истории России вполне объяснимо вынужденной необходимостью, так как оно служило своего рода гарантом масштабных преобразований: финансовым – для привлекавшегося иностранного капитала, снижения рисков – для отечественного и иностранного бизнеса. Кроме того, оно являлось одним из ведущих хозяйствующих субъектов, не просто активно участвующем в модернизационных процессах, а выступившим их драйвером.

Ярким примером служит период министра финансов С.Ю. Витте, когда особенно усилилась политика правительства, направленная на создание благоприятных условий для формирования крупных промышленных объединений. Это выражалось в поддержке развития синдикатов за счет размещения государственных заказов, предоставлении субсидий, нередко государство выступало и в роли арбитра, разрешая финансовые конфликты между крупными компаниями.

В процессе «догоняющей модернизации» российское правительство расширило применение системы государственного протекционизма, используя которую удалось сформировать благоприятную среду для экономического развития. Подтверждением этого служат среднегодовые темпы роста промышленного производства в России за период 1870-1913 гг. Составив 5%, они являлись самыми высокими в Европе (Красильщиков, 1998. С. 38).

«Государственно-национальная» модель

Отличительными чертами модели, присущей Японии, были:

– укрепление власти центрального правительства путем реализации административной и финансовой реформ с целью расширения возможностей для проведения ускоренной индустриализации;

– жесткое государственное регулирование, направленное на создание и реализацию специальных программ по созданию государственных предприятий в стратегически важных для индустриализации отраслях;

– государственная поддержка формирования новых экономических институтов, в том числе финансовых, включая специализированные банки развития промышленности;

– приватизация нестратегических отраслей промышленности;
– государственное стимулирование частного индустриального сектора как фундамента для последующего промышленного развития (Емельянова, Платонов, 2018. С. 452, 455-456).

В Японии ядром развития стала политика активного частно-государственного взаимодействия, в которой отношения между властными структурами и частным капиталом были довольно жестко регламентированы.

Важную роль в процессе развития крупной промышленности в Японии также сыграл государственный протекционизм. Налоговые послабления (в том числе право работать несколько лет по нулевой налоговой ставке), льготное кредитование и субсидирование стали основными инструментами поддержки торгово-промышленных компаний (Хара, 1995. С. 34).

К концу 80-х гг. XIX в. японское правительство усилило программы, направленные на милитаризацию Японии. Так, с 1894 г. наблюдалось существенное увеличение военного бюджета, что было связано с началом Японо-китайской войны (1894-1895). За один год (с 1893 г.) военные расходы выросли более чем в 5 раз, достигнув 129 млн иен и составив 60% от бюджета страны. С началом Русско-японской войны произошел дальнейший скачок в финансировании военно-промышленного комплекса. И несмотря на то, что в последующие годы траты на военные нужды были сокращены, они оставались на достаточно высоком уровне до конца эпохи Мэйдзи, составив в среднем 200 млн иен в год⁸. Г. Норман отмечал, что «правительство с самого начала уделяло огромное внимание развитию военно-стратегических отраслей промышленности, и поэтому в техническом отношении эти отрасли скоро достигли уровня развития промышленности наиболее развитых западных стран» (Норман, 1952. С. 88).

Приоритетное внимание, которое государство уделяло военной промышленности, в свою очередь, отразилось на результатах развития тяжелой и химической промышленности. В период с 1878 г. по 1900 г. их рост составлял 5%, а с 1901 г. по 1938 г. достиг 10%. С 1877 г. по 1938 г. совокупная доля тяжелой и химической промышленности в объеме производства выросла с 14% до 51% (Минами, 1994. С. 102).

В рамках японской модели монополизация также внесла свой вклад в ускорение преобразований. С 1881 г. японское правительство издало указ о продаже большого числа государственных предприятий, созданных в 1870-80-х гг. Действие закона не распространялось только на объекты оборонного и стратегического значения. Это позволило многим монополиям, приближенным к правительственным кругам, существенно расширить свою производственную базу (Кавамура, 2022. С. 125). Также это привело к формированию монополистических концернов «дзайбацу», которые стали движущей силой индустриализации Японии с конца XIX в. Они активно присутствовали на финансовом рынке, развивая кредитную и страховую сферы, заметно контролировали горнодобывающее дело и судостроение, им принадлежали крупные предприятия в легкой промышленности (Окадзаки, 1999; Хасимото и др., 1992; Накагава, 1969. С. 197).

Значительный вклад в экономический рост до середины XX в., наряду с фабричным производством, вносило развитие традиционной промышленности. В период

⁸ Токэй сире [статистические материалы]. URL: https://www.teikokushoin.co.jp/statistics/history_civics/index05.html (Дата обращения: 04.02.2022).

Мэйдзи темпы роста промышленности составляли в среднем 3%, одновременно с этим традиционная промышленность в среднем росла ежегодно на 2%. Только к концу первого десятилетия XX в. объемы производства современной промышленной продукции и изделий традиционного производства сравнялись, достигнув 881 млн иен и 919 млн иен соответственно (Nakamura, 1983. P. 80).

Еще одной важной чертой индустриализации Японии стало копирование западных технологий. Так, Япония основала государственные компании в горно-рудном и производственном секторах экономики, задача которых заключалась в усвоении западных технологий и создании экспериментальной базы для апробации этого опыта на японской почве. После того как удавалось достичь успешных результатов с помощью государственных программ, эти достижения передавались частному сектору и распространялись по всей стране. Эти государственные предприятия были ориентиром для частного предпринимательства и играли роль образцов в процессе расширения промышленной базы в Японии. Кроме того, они становились центрами подготовки высококвалифицированных рабочих.

Для ускорения технологического развития страны в рамках Министерства промышленности Японии было создано специальное Инженерное бюро, в состав которого входил Императорский инженерный колледж, а также центры, которые занимались технологическими разработками: Акабанэ (железные конструкции и машиностроение); Нагасаки (судостроение); Синагава (стекольное производство); Хего (различные направления производства); Фукагава (цемент и огнеупорный кирпич) (Кобаяси, 1971. С. 75). Экономический потенциал возрастал и к 1870 г. ВВП на душу населения достиг 737 межд. дол. (Maddison, 2007. P. 382).

С целью налаживания процесса технологического заимствования, Япония не только принимала активное участие в международных промышленных выставках, но и проводила аналогичные мероприятия внутри страны, приглашая иностранных участников. С 1877 г. по 1903 г. было организовано пять крупных выставок международного уровня (Токио – 1877, 1881, 1890; Киото – 1895; Осака – 1903)⁹. Кроме того, правительство активно реализовывало программы обучения японцев за рубежом, а также приглашало иностранных специалистов в Японию. Этот процесс наблюдался не только на государственном уровне, но распространялся и на уровне частной инициативы.

После реставрации Мэйдзи страна не теряла время на сопротивление, а осознанно использовала возможности контактов с западным миром для своего промышленного становления.

«Имперская» модель

Для «имперской» модели, формировавшейся в Китае, были характерны следующие черты:

- использование в начальный период индустриализации подхода, получившего название «условный рефлекс»;
- индустриализация в форме «бизнеса под контролем имперской администрации»;

⁹ Токе кокуруцу хакубуцукан сире [Материалы Токийского государственного музея]. Найкоку канге хакурайкай [национальные промышленные выставки]. https://www.tnm.jp/modules/r_free_page/index.php?id=149&lang=ja (Дата обращения: 15.02.2022)

- упор на развитие торговли и использование торгового капитала как важнейшего инвестиционного ресурса;
- привлечение капиталов компрадоров (Цзяньпин, 2013. С. 164).

В Китае инициатором экономических преобразований стало государство, которое единолично взяло на себя всю полноту ответственности за проводимые изменения. В рамках «политики усиления» первоначально стали создаваться новые казенные предприятия, преимущественно оборонные. Так, на протяжении 1860-1890-х гг. было создано около 20 государственных военно-промышленных предприятий, оснащенных самым современным на тот период оборудованием (Аньцинский военный завод, Тяньцзиньский машиностроительный завод, Цзяннаньское главное управление по изготовлению оружия, Фучжоуский судостроительный завод и др.). Шанхайская верфь уже к 1870 г. стала одним из крупнейших судостроительных предприятий в мире (История Китая, 2002. С. 336; Цзяньпин, 2013. С. 162; Дельнов, 2013. С. 313).

Постепенно сфера деятельности расширялась. Желая обеспечить подведомственные предприятия собственным сырьем, «региональные милитаристы» создавали рудники и шахты. Строились и железные дороги.

Создавали свои предприятия и иностранные фирмы, которым к концу XIX в. принадлежало около сотни крупных предприятий (судоверфи и доки, шелкопрядильные, ткацкие, маслобойные, газовые и т.д.). По своему техническому уровню это был наиболее передовой сектор китайской экономики.

Следует отметить, что в Китае процесс монополизации не затронул национальные предприятия, а существовавшие монополии представляли созданные иностранным капиталом филиалы международных монополий.

Важной чертой индустриализации Китая стало копирование западных технологий. Интересен подход китайских предпринимателей, которые считали, что «если не будем разными доступными способами копировать западные товары и сами их реализовать, то нам не удастся получать долю прибыли иностранцев» (Цзяньпин, 2013. С. 183).

В этой стране индустриализация в значительной степени зависела от бюрократических решений, что сильно мешало развитию национальных предприятий. Однако система «бизнеса под контролем имперской администрации» не обеспечила ожидаемых результатов. Как отмечает известный китаевед-историк О.Е. Непомнин, в Китае «на ранней стадии своего взаимодействия возвратность и линейность еще не слились воедино и были довольно автономны» (Непомнин, 2019. С. 74).

В целом же это не был период застоя, так как наблюдался процесс трансформации экономики страны, становление индустриального сектора, ее вовлечение в мирохозяйственные связи. Большую роль в этом сыграли западные технологии, способствующие становлению новых отраслей промышленности и подрывающие основы традиционной экономики. Другой вопрос в ограниченной сфере и масштабах применения.

Заключение

Острая дискуссия в научном сообществе о характере трансформационных изменений национальных хозяйственных систем под влиянием экономической политики государств вызывает объективную необходимость историко-экономических

исследований и, в частности, сопоставительного анализа процесса «догоняющей модернизации» в странах «периферийного капитализма». Кроме того, наблюдаемое даже в рамках одной модели формирование разных ее типов свидетельствует о важности национальных особенностей, проявившихся в процессе модернизационных преобразований и отразившихся на их результатах.

Сравнительный анализ процесса «догоняющей модернизации» России, Японии и Китая в рамках сформировавшихся типов модернизационной модели показывает, что в определенной степени это была «навязанная модернизация», так как толчком к преобразованиям послужили внешние угрозы. Но если для России импульсом была потеря военно-политического превосходства, то для Японии и Китая – возрастающая опасность утраты независимости.

Особо следует отметить роль государства, традиционно доминирующего в азиатском типе хозяйствования, и проявившуюся в форме патернализма в России. Так, Россия смогла опереться на государственный экономический потенциал и использовать его для ускорения модернизационных преобразований. Трансформация японской и китайской хозяйственных систем в рамках догоняющей модели также носила управляемый со стороны государства характер. Высокую роль государства в развитии японской экономики в этот период отражают данные статистики. Например, за 30 лет государственные расходы увеличились в 16,4 раза, составив в 1910 г. 38% от ВВП (Исии Кандзи, 2006. С.193). Однако, если для Японии было характерно постепенное снижение роли государства, которое ориентировалось в большей степени на сохранении регулирующих и контролирующих функций, то в Китае бюрократический аппарат в попытке тотального контроля мешал становлению отечественной индустрии. В 1882 г. китайским предпринимателям было запрещено в течение 10 лет строить современные частные промышленные предприятия. Средства было разрешено вкладывать только в казенную промышленность (Булдыгерова, 2016. С. 106).

Идеи ведущей роли государства в процессе трансформации хозяйственной системы и формирования институциональных основ новой социально-экономической реальности развивал в своих работах А. Гершенкрон. К таким выводам экономист пришел в результате анализа процесса индустриализации в царской России и европейских государствах в период с середины XIX в. до Первой мировой войны (Гершенкрон, 2015. С. 59-92). Однако это нашло подтверждение в реальной практике модернизационных преобразований и других стран, в частности Японии и Китае.

Исследователи отмечают, что страны, относительно поздно вступившие на путь индустриализации, долгое время продолжают сохранять традиционный сектор экономики, параллельно развивая современные отрасли. Таким образом, они «рационально использовали значительный дуализм, существовавший в их хозяйственных системах» (Мельянцев, 1996. С. 108). Россия, Япония и Китай в этом подходе не являлись исключениями.

Априори «догоняющая модернизация» вызывает необходимость в мобилизации старых и поиске новых источников капиталов, потребность в которых многократно возрастает. В таблице 1 отражены основные их источники по рассматриваемым странам.

Таблица 1

Основные источники страновых «модернизационных» капиталов

Россия	Казначейские капиталы (бюджетные средства), государственные займы, аграрные капиталы (экспорт с/х продукции и выкупные платежи), иностранный капитал, «нефтяные» капиталы.
Япония	Бюджетные средства, капиталы крупнейших финансово-промышленных групп, внутренние займы, внешнеторговые капиталы.
Китай	Бюджетные средства, иностранные капиталы, компрадорские и торговые капиталы.

Источник: Составлено по: (Золотарева, 2017; Исии Кандзи, 2006; Хара Акира, 1995; Цзяньпин, 2013; Булдыгерова, 2016).

На первом месте среди источников модернизационных преобразований для всех стран были бюджетные средства. Однако если в Японии и Китае большое значение имели торговые капиталы, то в России следует отметить аграрный капитал. Под ним авторы понимают в первую очередь доходы от экспорта продукции сельского хозяйства. Что касается иностранного капитала, то в России он разрешил проблему острой нехватки промышленных капиталов, в Японии – послужил незначительным дополнением к внутренним инвестиционным ресурсам, а в Китае в основном вкладывался в такие сферы как внешняя торговля, финансовая система, обработка сырья, не являющиеся приоритетами индустриализации. Исключением являлось создание транспортной инфраструктуры, так как попытки внутренних государственных займов на прокладку железных дорог и устройство паровозных линий успеха не имели. В транспорт был сделан наибольший объем инвестиций, составивший 531 млн дол. США (33% всех вложений). Иностранный контроль распространялся на механизированную добычу железной руды и выплавку чугуна, а также на химическую, пищевую, и полиграфическую отрасли. Китайский денежный рынок тоже в основном контролировали иностранные банки (История Китая, 2002. С. 412-413).

Подчеркнем, что все рассмотренные в настоящей работе страны проводили трансформацию своих хозяйственных систем, в первую очередь, основываясь на «производственно-центрированной» парадигме (Chang Ha-Joon et al., 2021. P. 166, 168). Развитие и обновление производственных мощностей стало неотъемлемой движущей силой индустриализации, особенно ярко проявившись в процессах ускоренной монополизации одного из базовых инструментов их моделей. Естественным фактором возникновения монополий считается конкуренция. Однако в случае России, Японии и Китая, ускорение монополизации было обусловлено государственным вмешательством в экономические процессы в условиях недостаточного развития ведущих отраслей экономики и блокирования их естественного развития государственным патернализмом. Таким образом, Россия смогла достичь определенных успехов в области индустриального развития и количественных результатов экономического роста. Однако осуществить полномасштабную трансформацию социально-экономической системы так и не удалось, что помешало преодолеть накопленное отставание от ведущих индустриальных стран Запада. По главным социально-экономическим показателям, Россия к моменту Первой мировой войны так и не смогла сравняться с ведущими экономиками, отставая от Англии и Германии примерно на 30% по национальному доходу (Социально-экономическая история России, 2017. С. 181).

Китай и Япония, проводя модернизационные преобразования, добились разного уровня развития национальных хозяйственных систем. Япония осуществила модернизацию в сжатые сроки, осознав первостепенное значение смены социально-экономической системы. Такой институциональный подход к решению модернизационной задачи позволил стране сформировать новый устойчивый фундамент для дальнейшего индустриального прогресса. При этом Япония не отказалась полностью от аграрного экономического уклада и сохранила некоторые элементы традиционного производства, гармонично встроив их в современный сектор индустриальной экономики, создав двухуровневую структуру промышленности.

Китайская индустриализация, несмотря на произошедшие прогрессивные изменения, носила точечный характер. Идеи фундаментализма с трудом искоренялись в сознании китайского народа. Этот фактор существенно затормозил модернизационные процессы в Китае и обусловил отставание ее индустриального развития.

Место национальной экономики России среди рассматриваемых стран наглядно показывают данные таблицы 2.

Таблица 2

ВВП России по отношению к ВВП Китая и Японии в 1913 г., %

Страна/показатели	ВВП в целом	ВВП на душу населения
Россия/Китай	96,3	269,6
Россия/Япония	324,1	107,3

Источник: Составлено по: (Maddison, 2001. P. 261, 264).

На начальном этапе модернизационных процессов всем рассматриваемым странам пришлось столкнуться с необходимостью реформирования традиционного экономического уклада. Однако если экономическая политика России была направлена на его масштабную ломку (Крестьянская реформа 1861 г., Столыпинская аграрная реформа), то для Японии и Китая был характерен менее радикальный подход. При формировании индустриальной системы некоторые элементы традиционного уклада, которые могли быть адаптированы, сохранялись ими и приспособивались к новым условиям в больших масштабах, чем в России.

На ситуацию также повлияли идеологические взгляды центрального правительства. В то время как Российскую Империю и Японию отличало стремление к технологическому прогрессу, Китай оставался в плену традиционных конфуцианских мыслителей, не используя концепции и достижения Запада для проведения индустриальной политики на национальном уровне. Ситуацию в Китае осложняла также цепочка внешних и внутренних военных конфликтов, приведших к большим человеческим жертвам, в совокупности до 75 млн чел. (Perkins, 2013. P. 22-24). Такие социальные потрясения сократили ВВП на душу населения с 600 межд. дол. в 1820 г. до 530 межд. дол. в 1870 г. (Maddison, 2007. P. 382). Но даже в период относительной политической стабильности (1864-1894 гг.) китайское правительство не было готово, в отличие от Японии и Российской Империи, оторваться от фундаментализма и начать масштабную модернизацию страны. С периода правления императора Тунчжи (1861-1875 гг.) основным девизом стал возврат к традицион-

ным конфуцианским ценностям, еще более законсервировавшим экономическое развитие Китая (Wright, 1964).

ЛИТЕРАТУРА

Булдыгерова Л.Н. (2016). История Китая. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та.

Гершенкрон А. (2015). Экономическая отсталость в исторической перспективе. – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС.

Дельнов А.А. (2013). Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна. – М.: Издательство «Алгоритм».

Дроздов В.В., Погребинская В.А., Золотарева В.П. (2018). Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX - начале XXI в. // Федерализм. № 4. С. 184-191.

Емельянова О.Н., Платонов Д.Н. (2018). Формирование и особенности промышленной системы Японии в 1870-1880-е гг. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. Т. 34. С. 439-464.

Золотарева В.П. (2017). Инвестиционные ресурсы модели догоняющей модернизации России: историко-экономический подход: Монография. – М.: Изд-во «МАКС Пресс».

Золотарева В.П. (2019). Типологизация национальных моделей «догоняющей модернизации» // Журнал экономической теории. №3. С. 362-367.

Исии Кандзи (2006). Нихонкэйдзай си [История экономики Японии]. – Токио: Токио дайгаку сьуппанкай.

История Китая (2002). / Под ред. А.В. Меликсетова. – М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа».

Кавамура Кадзухико (2022). Рэкиси но кайсо. Мэйдзи дзюенэн сэйхэн [Исторические воспоминания. Политические изменения в 1881 году]. Рэкиси кэнкюкай.

Кобаяси Масааки (1971). Нихон но когека то канге хараисагэ [Японская индустриализация и приватизация государственных предприятий]. Кэйэйсигаку [История бизнеса]. № 6. С. 69-90.

Красильщиков В.А. (1998). Вдогонку за прошедшим веком: Развитие России в XX веке с точки зрения мировых модернизаций. – М.: РОССПЭН.

Мельянцева В.А. (1996). Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. – М.: Изд-во МГУ.

Минами Ресин (1994). The Economic Development of Japan. A Quantitative Study. Масmilan.

Накагава Кэйитиро (1969). Дайнидзи тайсэндзэн-но нихон ни окэру санге кодзо то кигеса кацудо. Кансэцу киньютайсэй то согосеся-о тюсин [Структура промышленности и деятельность промышленников в Японии до Второй мировой войны. Система финансовых связей и торговые универсальные компании]. Мицуибунко [Собрание Мицуи]. № 3. С. 189-214.

Непомнин О.Е. (2019). Китайская и японская модели традиционного общества // Восточный курьер. № 3-4. С. 51-68.

Норман Г. (1952). Становление капиталистической Японии: Экономические и политические проблемы периода Мэйдзи / Сокр. пер. с англ. П. П. Топеха; Ред. и предисл. чл.-кор. АН СССР Е. М. Жукова. – М.: Изд-во иностр. лит.

Окадзаки Тэцудзи (1999). Мотикабу кайся-но рэкиси – дзайбацу то киге тоти [История холдинговых компаний – управление дзайбацу и промышленными предприятиями]. – Токио: Тикума Синъсе.

Социально-экономическая история России (2017). / Под ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М.

Хара Акира. (1995). Нихон кэйдзай си [История экономики Японии]. Токио, Окурасе инсацукэку.

Хасимото Дзюро, Такэда Харухито (1992). Нихон кэйдзай хаттэн то кигесюдан [Развитие японской экономики и промышленные группы]. – Токио: Токио дайгаку сьуппанся.

Цзяньпин Ч. (2013). Аналитическое сравнение ранней индустриализации Китая и России // История и теория экономики. Научное обозрение. Серия Экономика и право. № 3-4. С. 159-170.

Chang Ha-Joon, Andreoni A. (2021). Bringing Production back to Development: An Introduction. The European Journal of Development Research. № 33. P. 165-178.

Maddison A. (2007). *Contours of the World Economy, 1-2030 AD.* Oxford: Oxford University Press.

Maddison A. (2001). *The World Economy: A Millennial Perspective,* OECD. Paris.

Nakamura Takafusa (1983). *Economic Growth in Prewar Japan.* New Haven: Yale University Press.

Perkins H.D. (2013). *East Asian Development. Foundation and Strategies.* Cambridge: Harvard University Press.

Wright M.C. (1964). *The last stand of Chinese Conservatism: The Tung-chih restoration 1862-1874.* Stanford, Stanford University Press.

Приложение 1

Цивилизационное своеобразие российских модернизаций XVIII-XX вв.: пространственно-временной аспект: [монография] / В.В. Алексеев и др. – Екатеринбург: Ин-т истории и археологии УрО РАН, 2011;

Актеры российской имперской модернизации (XVIII - начало XX в.): региональное измерение / Под ред. И.В. Побережникова. – Екатеринбург: Банк культурной информации, 2016;

Алексеев В.В. Фронтальная модернизация в имперской России // Вестник Южно-Уральского государственного университета, 2017. Т. 17. № 2;

Сперанский П.А. Модернизационная парадигма в изучении истории России: проблемы и дискуссии // История и современное мировоззрение, 2019. Т. 1;

Побережников И.В. Модернизация в истории Российской Империи и СССР / В сб. Российские экономические реформы в региональном измерении. Сб. материалов Всероссийской научной конференции, посвященной столетию начала НЭПа. Новосибирск, 2021 и др.

Приложение 2

Модернизация хозяйства и становление рыночных отношений в Западной Европе (XIII-XIX века). / Под ред. С.И. Невского, Н.А. Розинской, А.Г. Худокормова. – М.: Перо, 2016;

Дроздов В.В., Погребинская В.А., Золотарева В.П. Эволюция моделей догоняющей модернизации России во второй половине XIX - начале XXI в. // Федерализм, 2018. № 4. С. 184-191.

Мальцев А.А. Реализация стратегии модернизации в мировой экономической практике // Управленец, 2012. № 9-10;

Погребинская В.А. Основные противоречия «догоняющей модели развития» (сравнительный анализ периодов конца XIX - начала XX века с концом XX – началом XXI века) / В Сб. ст. «Историко-экономический альманах». М.: Академический проект, 2007;

Погребинская В.А. Мобилизационная модель догоняющей модернизации России (первая половина XX века) // Мир новой экономики, 2020. Т. 14. № 2 и др.

Приложение 3

Дружинин Н.Л., Мисько О.Н. Модернизация национальной экономики: исторический опыт Франции и Японии // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5. Экономика, 2009. Вып. 2;

Молодякова Э.В., Маркарьян С.Б. О японском типе модернизации // Япония: опыт модернизации. М.: АИРО-XXI, 2011;

Емельянова О.Н. Опыт догоняющего развития: промышленная политика в Японии (1870–1880 гг.) // Проблемы современной экономики, 2017. № 3 и др.

Приложение 4

Кобаяси Масааки. Нихон но когека то канге хараисагэ [Японская индустриализация и приватизация государственных предприятий]. Кэйэйсигаку [История бизнеса], 1971. № 6;

Нихон кэйдзай-си. Сангека-но дзидай (История экономики Японии. Эпоха индустриализации). Т. 3-4. Токио: Иванами сетэн, 1990;

Кавакацу Хэйта. Нихон буммэй то киндай сэйе (Японская цивилизация и западный мир нового времени). Токио: Нихон хосо сьоппан кекай, 1995;

Кавамура Кадзухико. Рэкиси но кайсо. Мэйдзи дзюенэн сэйхэн [Исторические воспоминания. Политические изменения в 1881 году]. Рэкиси кэнкюкай, 2022 и др. Приложение 5.

Малявин В.В. Китайская цивилизация. М.: ИПЦ «Дизайн. Информация. Картография», «Издательство Апрель», ООО «Издательство АСТ», 2001;

Рейн Крюгер. Китай. История страны. М.: Эксмо; СПб.: Мидгард, 2008;

Цзяньпин Ч. Аналитическое сравнение ранней индустриализации Китая и России // История и теория экономики. Научное обозрение. Серия Экономика и право, 2013. № 3-4;

Непомнин О.Е. Китай в контексте мировой истории // Восточный курьер, 2019. № 1-2;

Лю Джан. Китай. Полная история. М.: Издательство АСТ, 2021 и др.

Vera P. Zolotareva¹, Olesya N. Emelyanova²

MODELS OF “CATCH-UP MODERNISATION”
IN THE COUNTRIES OF “PERIPHERAL CAPITALISM”:
THE GENERAL AND THE PARTICULAR*

Keywords: *economic system, model, "catching up modernization", "peripheral capitalism", economic policy.*

REFERENCES

- Buldygerova L.N.* (2016) *Istoriya Kitaya*. – Khabarovsk: Izd-vo Tikhookean. gos. un-ta. (In Russ.)
- Gershenkron A.* (2015) *Ekonomicheskaya otstalost' v istoricheskoy perspektive*. – M.: Izdatel'skij dom «Delo» RANHiGS. (In Russ.)
- Del'nov A.A.* (2013) *Kitajskaya imperiya. Ot Syna Neba do Mao Czeduna*. – M.: Izdatel'stvo «Algoritm». (In Russ.)
- Drozдов V.V., Pogrebinskaya V.A., Zolotareva V.P.* (2018) *Evolyuciya modelej dogonyayushchej modernizacii Rossii vo vtoroj polovine XIX – nachale XXI v. // Federalizm. № 4. S. 184-191.* (In Russ.)
- Emel'yanova O.N., Platonov D.N.* (2018) *Formirovanie i osobennosti promyshlennoj sistemy Yaponii v 1870-1880-e gg. // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Ekonomika. T. 34. S. 439-464.* (In Russ.)
- Zolotareva V.P.* (2017) *Investicionnye resursy modeli dogonyayushchej modernizacii Rossii: istoriko-ekonomicheskij podhod: Monografiya*. – M.: Izd-vo «MAKS Press». (In Russ.)
- Zolotareva V.P.* (2019) *Tipologizaciya nacional'nyh modelej «dogonyayushchej modernizacii» // Zhurnal ekonomicheskoy teorii. №3. S. 362-367.* (In Russ.)
- Ishii Kanji* (2006) *Nihon keizaishi [Economic history of Japan]*. Tokyo, Tokyo daigaku shuppan kai.
- Istoriya Kitaya.* (2002) / Pod red. A.V. Meliksetova. – M.: Izd-vo MGU, Izd-vo «Vysshaya shkola». (In Russ.)

¹ **Vera P. Zolotareva**, Cand. Sci. (Econ.), Associate Professor. Moscow State Institute of International Relations (MGIMO), Moscow, Russia (zolotareva2005@mail.ru).

² **Olesya N. Emelyanova**, Cand. Sci. (Econ.), Researcher. Institute of World Economy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia (emelianovalesia@hotmail.com).

* **JEL codes:** N13, N15, N63, N65.

Citation: V.P. Zolotareva, O.N. Emelyanova (2022). Models of “catch-up modernisation” in the countries of “peripheral capitalism”: the general and the particular. *Problems in Political Economy*, № 3 (31): 104-118.

DOI: 10.5281/zenodo.7278314 <https://zenodo.org/record/7278314>

Kawamura Kazuhiko (2022) Historical memories. Political changes in 1881. Rekishi Kenkyukai.

Kobayashi Masaaki (1971) Nihon no kogyoka to kangyo haraisage [Japanese industrialization and the sale of state-owned enterprises]. Keieishigaku [Business history]. № 6. Pp. 69-90.

Krasil'shchikov V.A. (1998) Vdgonku za proshedshim vekom: Razvitie Rossii v XX veke s tochki zreniya mirovyh modernizacij. – M.: ROSSPEN. (In Russ.)

Mel'yancev V.A. (1996) Vostok i Zapad vo vtorom tysyacheletii: ekonomika, istoriya i sovremennost'. – M.: Izd-vo MGU. (In Russ.)

Minami Ryoshin (1994) The Economic Development of Japan. A Quantitative Study. Macmillan.

Nakagawa Keitaro (1969) Dainiji taisenzen no nihon ni okeru sangyoukozou to kigyousya katsudou. Kansetsu kinyutaisei to cougoushyousya wo tyuushin [Industrial structure and entrepreneurial activities in Japan before the Second World War. Focusing on financial system and general trading companies]. Mitsui bunko [Mitsui library]. № 3. Pp. 189-214.

Nepomnin O.E. (2019) Kitajskaya i yaponskaya modeli tradicionnogo obshchestva // Vostochnyj kur'er. № 3-4. S. 51-68. (In Russ.)

Norman G. (1952) Stanovlenie kapitalisticheskoy Yaponii: Ekonomicheskie i politicheskie problemy perioda Mejdzi / Sokr. per. s angl. P. P. Topekha; Red. i predisl. chl.-kor. AN SSSR E. M. Zhukova. – M.: Izd-vo inostr. lit. (In Russ.)

Okazaki Tetsuji (1999) Mochikabu kaisha no rekishi. Zaibatsu to kigyouchi (Holding companies history. Zaibatu and enterprises management). Tokyo, Chikuma Shinsho.

Social'no-ekonomicheskaya istoriya Rossii (2017) / Pod red. A.G. Hudokormova. – M.: INFRA-M. (In Russ.)

Hara Akira (1995) Nihon keizaishi [Economic history of Japan]. Tokyo, Okurasho insatsukyoku.

Hashimoto Juro, Takeda Haruhito (1992) Nihon keizaihatten to kigyoushudan [Japanese economic development and corporate groups]. Tokyo, Tokyodaigakushuppansha.

Czyan'pin Ch. (2013) Analiticheskoe sravnenie rannej industrializacii Kitaya i Rossii // Istorija i teoriya ekonomiki. Nauchnoe obozrenie. Seriya Ekonomika i pravo. № 3-4. S. 159-170. (In Russ.)

Chang Ha-Joon, Andreoni A. (2021) Bringing Production back to Development: An Introduction. The European Journal of Development Research. № 33. Pp. 165-178.

Maddison A. (2007) Contours of the World Economy, 1-2030 AD. Oxford: Oxford University Press.

Maddison A. (2001) The World Economy: A Millennial Perspective, OECD. Paris.

Nakamura Takafusa (1983) Economic Growth in Prewar Japan. New Haven: Yale University Press.

Perkins H.D. (2013) East Asian Development. Foundation and Strategies. Cambridge: Harvard University Press.

Wright M.C. (1964) The last stand of Chinese Conservatism: The Tung-chih restoration 1862-1874. Stanford, Stanford University Press.